

ШАВКАТ РАҲМОН ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙЛИК ВА ЭСТЕТИК ИДЕАЛНИНГ ОБРАЗЛИ ИФОДАЛАНИШИ

Мўминова Гавхарой

Қарши давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562250>

Аннотация. Ушбу мақолада Шавкат Раҳмон шеърятининг ўзига хос жиҳатлари ва эстетик идеалининг ифодаланиши шеърлари мисолида кузатилган. Шоир идеали унинг мақсад, интилишлари, эстетик идрок қилиш табиати ва у яшаган давр муҳитини англашга имкон беради. Қолаверса эстетик идеал орқали адабиётдаги янгиланишларни кузатишимиз мумкин. Шавкат Раҳмон поэзиясида эстетик идеал айни ўтиш даври миллий тафаккури ва характерини ёрқин намоён этгани билан аҳамиятлидир.

Калит сўз ва сўз бирикмалари: эстетик идеал, образ, феномен, миллий тафаккур, миллий истиқлолни англаш, адабий ўзгаришлар.

Шавкат Раҳмон уйғок, ҳақиқатпараст, миллатсевар, ўз сўзига ва аниқ эстетик принципларига эга шоирларимиздан эди. Шоир идеали унинг қарашлари билан боғлиқ холда, миллият ва шарқона руҳни ўзида мужассамлаштиради. Шавкат Раҳмон эстетик идеали айни ўтиш даври миллат характери, тафаккур тарзини намоён қилади.

Эстетик идеал объект – борлиқ, олам билан субъект – ижодкор кесишган нуқтада пайдо бўлади. Бу икки томоннинг бирлашиши умумий яхлитликда ижодий баркамоллик касб этади. Ижодкор замон нокисликлари муносабати ортидан ҳар қандай иллатлардан ҳоли ўз идеалини кашф қилади. Идеални бир сўз билан айтганда мукамаллик ёки комиллик орзуси дейиш мумкин. Олимларнинг идеал тўғрисидаги қарашлари бир хил эмас, манбаларда кўпинча идеални олий мақсад, юксак орзу деб таърифлашади. Ўзбек адабиётшунос олими Дилмурод Қурбонов эстетик идеалга қуйидагича таъриф беради: “Идеал, эстетик идеал (юн. Idea сўздан фр. ideal – тасаввур тушунча) эстетика, жумладан адабиётшуносликнинг муҳим миллий категорияларидан бири, гўзаллик, эстетик мукамалликнинг юксак даражаси ҳақидаги ҳис этиладиган конкрет – тимсолий шаклда акс этувчи тасаввурлар жами”¹ деб таъриф беради ва у идеални “онг соҳасида ҳақиқат, ахлоқ соҳасида эзулик, эстетика соҳасида гўзалликдан иборат”² эканлигини таъкидлайди. Маълумки, тасаввуф адабиёти идеалига кўра ҳақиқат Ҳақ, Аллоҳ; эзулик Ҳақнинг буюргангани қилиш қайтарганидан қайтиш гўзаллик ҳар иккисига мувофиқликдир, жадид адабиётида эса ҳақиқат миллат тараққийси, эзулик миллат тараққийси учун хизмат қилиш яъни маърифатлаштириш гўзаллик бўлса ҳар иккисига мувофиқ бўлишдир. Бундан кўринадики, идеал ҳаракатланувчан ва ўзгарувчан, у замон ва муҳит, инсонларнинг тафаккуридаги ўзгаришларга боғлиқ холда янгиланиб бораверади. Демак, аср бошидаги идеал билан аср сўнггидаги идеалларни бир мезонда баҳолаб бўлмайди. XX аср сўнгги чораги шеърятдаги идеалда инқилобий ўзгаришлар натижасида янгиланишлар кўзга ташланди. Аср бошида жадидлар қўйган мақсадлар: миллатни ўйғотиш, халқни маърифатлашиши орқали истиқлолга эришиш, аср сўнгига келиб миллий мустақиллик деган бош мақсадга айланди. Кўринадики, бу йиллар лирикасида мавжуд тизим

¹ Қурбонов Д., Мамажонов З., Шералиева М., Адабиётшунослик луғати, -Тошкент: Академнашр, 2010. – Б. 106.

² Юқоридаги асар

иллатларини фoш этиш, янги жамият, янги давлат, ўз қрашларига эга, атрофидаги вазиятни чуқур англай оладиган, миллий тафаккури етук инсон орзуси кучлидир. Шавкат Раҳмон поэзияси бунга ёркин мисол. Шоирнинг эстетик қарашлари нихоятда бой, хиссий руҳий таъсир доираси кенг ижодкор. Унинг эстетик идеали айна ўтиш даври миллий тафаккури ва характерини ёркин намоён этгани билан аҳамиятлидир.

Юқорида таъкидлаганимиздек, мустикалликгача бўлган адабиётнинг бош мавзуси миллий истиқлол саналади ва бу адибларнинг ижод намуналарида ўз аксини топади. Адабий жараёндаги ўзгаришлар, адабий янгиланишлар ижодкорларнинг ижодий эврилишлари уларнинг эстетик идеалларига ҳам таъсир ўтказмасдан қолмайди. Уруш йиллари кейин кузатилган турғунлик даври шеърляти 60-йилларга келиб барҳам топди. Шеърлят инсон кечинмалари, бахти ва бахтсизлиги, кўнглини асосий мавзу қилиб олди. Бу йиллар шеърлятида ғарб таъсирининг кучайгани, узоқ йиллардан бери кузатилаётган сокинликнинг бузилганини, шеърлятда психологизмни юқори ўринга кўтарилганини кузатиш мумкин. 70- йиллар ўрталарида эса жамиятни юксалтириш, инсонни тузатиш учун янги идеаллар вужудга келди. Ушбу давр лирикасидаги идеал олдинги даврга қараганда мурасасиз чиқди, масалан Шавкат Раҳмоннинг илк шеърларидан бирида ватан учун кайғурадиган керак бўлса жон фидо қиладиган ва ватандошларини ҳам уйғонишга чорловчи идеал тасвири келтирилган:

Жоним-жигаримсан,
Сен-да одамсан,
Лоақал кўзингда бир ёш кўрсайдим,
Лоақал қовушиб қолган кўлингда
Ёвларга аталган бир тош кўрсайдим³.

Ижодкор идеали бир шаклда қолмайди, у доим ҳаракатда, шеърларидан шеърларига ўтиб ўзгаришларга юз тутади такомиллашади. Эстетик идеални объекти бўлиб эса оламга ўзининг турли туман муносабати билан инсон туради. 80-90 йилларга келиб олдинги мавжуд идеалдан фарқли ўларок идеал моҳияти маркази инсонга қаратилди. Унинг эрки, қадри биринчи даражага кутарилди. Бу давр айлантирган ишчи, партия аъзоси, деҳқон инсон, аввало ҳис туйғу ва кечинмаларга эга эркин яратилган сифатида эътироф этилди. “... Инсон уни Инсон даражасига кўтарадиган асосларнинг асосини ўз ақли билан том маънода қамрай олмайди. Инсон ўзини халқнинг бир зарраси деб сезгандагина, у ҳақда ўйлаб меҳнат қилиб яшагандагина маънавият билан туташади”⁴ ана шундай халқчил “миллий мен”, миллий тафаккури уйғоқ идеал Шавкат Раҳмон поэзиясида ўзига хос образлар ёрдамида очиб берилади.

Ижодкор асари эстетик идеални гоҳ аниқ бир шаклда, гоҳ яширин бир шаклда ўзида намоён қилади. Бу ижодкорнинг фитратидан келиб чиқади. Эстетик идеални бадиий асарда намоён бўлиши ўзига хос ҳодиса, у ҳар хил услубларда акс этиши мумкин. Шулардан бири бу бадиий образлар ҳисобланади.

Идеални намоён бўлиши, унинг юзага чиқиш воситаси яъни “тили” бўлган бадиий образ билан боғлиқ. Идеални ўзида мужассамлаштирган образ бошқа одатий образлардан фарқ қилади. Бундай образлар бошқаларидан фарқли ўларок, нафақат умумий маъно, ғояларни, балки ҳис қилиб сезиладиган нозик сезимларни ҳам етказиб бераолади. Табиийки, бу образлар инсонларга ҳам ақлий, ҳам руҳий таъсир кўрсатади. Лирикада

³ Раҳмон Шавкат. Уйғоқ тоғлар. -Т.: Шарқ, 1986. -Б. 133.

⁴ Усмон Турон. “Туркий халқлар мафқураси” Т.: “Чўлпон”. 1995 йил. 21-бет.

образлар идеаллик нури билан бадийликка эришади бу эса адиб ижодини яшовчанлигини таъминлайди ва ижодий феноменини намоён қилади. “Бадий адабиётда ижодкор мақсади, хоҳиш истагини намоён қилувчи образлар унинг эстетик идеали”⁵ ни белгилайди. Шавкат Раҳмон ўз идеалини ифодаловчи образларни мохирона гавдалантиради. Унинг “нур”, “йўл”, “куш” каби образларларини тез-тез учратамиз. Бундан ташқари идеал деб билган инсонлар образи шеърларида “*улкан одамлар*”, “*олий кишилар*” деб жонлантиради.

Бунда ҳар бир чечак,
ҳар бир гиёҳнинг
осмонни тўсгудай ҳайбати бордир.
Бу диёр шу қадар улуғ бўлса-да,
улкан одамларга нақадар зордир⁶.

Шоир идеали марказида инсон туради. У миллат истиқболи туғрисидаги олий мақсадлари рўёбини инсоният илдизида деб билади. “*Улкан одамлар*” образи ҳам ижодкорнинг мукамаллик туғрисидаги орзуси, у ҳар қандай қусурлардан холи ва бу юртга жуда зарур. Бошқа бир шеърда (“Гуманоидлар”) бундай инсонларни “*олий кишилар*” образида чизади:

Уларни биламан, улар пок булар,
юраги гудакдай бегубор булар,
сезмасдан яшаймиз,
ёнгинамизда
бу *олий кишилар* хору зор булар⁷.

Шоир эстетик идеали унинг дунёқараши, миллиятини ҳамда ижодий индивидуаллигини тасвирлайди. Миллат эртасидан қайғуриш шоир табиатига ҳос. Унинг бундай *олий кишилар* туғрисидаги ҳавотири ўринли, чунки шўролаштириш даврида бу каби қалби уйғоқ, миллатимизга ҳос камтарлик ва йиқилганларни суяовчи кишиларни қадри йук эди. Жамиятда инсонлар инсон сифатида эмас ишчи ёки партия аъзоси сифатида қаралар эди.

Шавкат Раҳмон ижодида замона муаммолари тарихга назар солиш ёки тарихий шахсларга мурожат тарзида очиб берилади. Аждодлар ютуқларидан, жасоратидан фахр туйиб, миллат ўтмишидаги фожиаларидан қайғуга ботган шоирни, юртининг ютуғ-у камчиликлари илдизи ҳам шу халқнинг ўзидан келиб чиқиши ўйга толдиради. Миллат дардларини ёритаркан, бунинг ортидан уни хушёрликка, уйғоқликка ва ўзлигини англашга чорловчи руҳни шакллантиришга ҳаракат қилади. Шоирнинг “Афсонадаги Ибн Сино ҳайкали” шеърда буюк аждодлардан ғурур туйиши ва она тупроққа чексиз муҳаббат, унинг азобларини ўзиники каби ҳис қилиш руҳи ётади:

Тилсиз ернинг азобларини
сиғдирилсам қанийди шеърга –
ҳамон куплар тупуриб юрар
буюкларни яратган ерга.⁸

“Туркийлар” шеърда эса миллат дарди фожиаларини биргина шеър орқали акслантиради. Ўқувчини тарихга олиб кириб, огоҳликка ва хушёрликка ундайди:

⁵ Давлатова А. Фикр агар яхши тарбият топса... – Ўзбекистон матбуоти, 2006, 6-сон. – Б. 36-37.

⁶ Раҳмон Шавкат. Уйғоқ тоғлар. -Т.: Шарқ, 1986. -Б. 125.

⁷ Раҳмон Шавкат. Сайланма. -Т.: Шарқ, 1997. -Б. 126.

⁸ Раҳмон Шавкат. Сайланма. -Т.: Шарқ, 1997. -Б. 91.

Хийлагар дустлардай якинлашди ёв
комиллик кидирган жасур эрларга.
Илвасин йигитлар,
бобир йигитлар,
саждага бош куйди ёвга терс караб,
ғулларни кемириб йиғлади итлар,
буюк бошни кесди қилич яраклаб.⁹

Ижодкор идеал инсонлар образини бошқа шеърларида “*даҳолар*”, “*буюклар*” деб эътироф этади. Шоир ўзи орзу қилган жамият ва эркинликка айнан шу кишилар ёрдамидагина эришишини чуқур англаб етган. Улар кичкина ташвишлар билан оввора “митти даҳоларга” тамомила зид. Ижодкор идеалларини нафақат одам образларида, балки тоғ, чинорларга муқояса қилади. Адабиётда инсонни дарахатга кўп қиёслашади.

Хулоса қилиб айтганда, лирикада эстетик идеал ижодкорнинг феноменини намоён қилади. Эстетик идеал ижодкорнинг дунёқараши ижтимоий-сиёсий эврилишларга муносабатидан келиб чиқади. Бир қарашда идеални лирикада текшириш энгил кўринади, аммо уни бадийлаштириш ниҳоятда оғир. Зеро, шоирлар ижоди яшовчанлиги уни идеалларини ифодалашдаги маҳоратига боғлиқ. Шавкат Раҳмон ижоди бугунга қадар ўрганилишда экан, унинг адабий-эстетик қарашларини бойлиги, идеалларини образли ифодалаш маҳорати сабабдир. Миллат дардини қалб призмасидан ўтказган шоир шеърлари бошиданок шахсий дардлардан баландрок эди, ундаги идеаллари ҳам миллат дардлари ва кечинмаларидан йироқда эмас. Унинг эстетик идеали орқали асарлари бадий-эстетик концепциялари, ўтиш даври адабиётига хос тафаккур ва характеристикасини таҳлил қилиш мумкин.

Адабиётлар

1. Давлатова А. Фикр агар яхши тарбият топса... – Ўзбекистон матбуоти, 2006, 6-сон. – Б. 36-37.
2. Қурбонов Д., Мамажонов З., Шералиева М., Адабиётшунослик луғати, -Тошкент: Академнашр, 2010. – Б. 106.
3. Раҳмон Шавкат. Уйғоқ тоғлар. -Т.: Шарқ, 1986. -Б. 125-133.
4. Раҳмон Шавкат. Сайланма. -Т.: Шарқ, 1997. -Б. 100-126.
5. Раҳмон Шавкат. Рангин лаҳзалар. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, – Б. 3.
6. Усмон Турон. “Туркий халқлар мафқураси” Т.: “Чўлпон”. 1995. -Б.

⁹ Раҳмон Шавкат. Сайланма. -Т.: Шарқ, 1997. -Б. 190.